

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ**

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КУРСУ
«БАЗЫ ДАННЫХ»**

**ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.**

МОСКВА-2002

Цель практической работы – построение географической базы данных и построение запросов в программном пакете Microsoft Access 2000.

База данных включает в себя следующие таблицы с данными (связанные между собой в отношении «один ко многим»):

- Месторождения
- Metallургические заводы
- Полезные ископаемые
- Объемы добычи полезных ископаемых
- Страны (где расположены месторождения и металлургические заводы)

<u>Металлургические заводы</u>
• Название
• Metallургический завод_ID
• Страна_ID
• Месторождение_ID

<u>Месторождение</u>
• Название
• Месторождение_ID
• Страна_ID
• Metallургический_завод_ID
• Объем_добычи_ID
• Полезные_ископаемые_ID
• Доставка_ID

<u>Объем добычи</u>
• Объем_добычи
• Объем_добычи_ID
• Месторождение_ID
• Полезные_ископаемые_ID

<u>Доставка</u>
• Название
• Доставка_ID
• Metallургический_завод_I
• Месторождение_ID

<u>Страны</u>
• Название
• Страна_ID

<u>Полезные ископаемые</u>
• Название
• Полезные_ископаемые_ID

Примеры SQL - запросов

1. Выбрать все месторождения с объемом добычи более 50 000 т:

```

SELECT Месторождения.Название, Металл_заводы.Название,
       Объем_добычи.Название
FROM Объем_добычи INNER JOIN (Металл_заводы INNER JOIN
       Месторождения ON (Месторождения.Месторождения_ID =
       Металл_заводы.Месторождения_ID))
ON (Месторождения.месторождения_ID =
       Объем_добычи.Месторождения_ID) AND
       (Объем_добычи.Объем_добычи_ID = Объем_добычи_ID)
WHERE (((Объем_добычи.Название)>50000));
Месторождения.Объем_добычи_ID)
WHERE (((Объем_добычи.Название)>50000));

```

Месторождения.Название	Металл_заводы.Название	Объем_добычи.Название
Брент	Брент	330000
Вежховице	Вежховице	95000
Вупперталь	Вупперталь	59000
Кидд-Криг	Тимминс	115000
Кирунавара	Кируна	3000000
Лабрадор	Шеффервилд	12000000
Локтон	Локтон	63000
Норман-Уэлс	Норман-Уэлс	117000
Парантис	Парантис	70000
Пшемьсль	Пшемьсль	110000
Равенна Маре	Равенна-Маре	60000
Рейнбоу-Лейк	Гранд-Перри	95000
Тактояктук	Тактояктук	57000
Ханкенсбюттель	Ханкенсбюттель	73000

2. Выбрать все месторождения Франции:

```

SELECT Месторождения.Название, Страна.Название
FROM Страна INNER JOIN Месторождения ON
       Страна.Страна_ID=Месторождения.Страна_ID
WHERE (((Страна.Название)="Франция"))

```

Месторождения.Название	Страна.Название
Карлен	Франция
Ковентри	Франция
Лак	Франция
Ла-Рукет	Франция
Ле-Крёзо	Франция
Люксембург	Франция
Парантис	Франция
Сен-Жюльен	Франция
Сен-Шамон	Франция
Сумон	Франция
Тьонвиль	Франция

3. Выбрать по всем странам все месторождения цинка:
SELECT Месторождения.Название, Страна.Название,
Полез_ископ.Название
FROM Страна **INNER JOIN** (*Полез_ископ INNER JOIN*
Месторождения ON Полез_ископ.Полез_ископ_ID =
Месторождения.Полез_ископ_ID) **ON** Страна.Страна_ID =
Месторождения.Страна_ID
WHERE (((Полез_ископ.Название)="ЦИНК"));

Месторождения.Название	Страна.Название	Полез_ископ.Название
Булиден	Швеция	цинк
Виханти	Финляндия	цинк
Вупперталь	Германия	цинк
Кидд-Криг	Канада	цинк
Линарес	Испания	цинк
Наван	Ирландия	цинк
Реосин	Испания	цинк
Салливан	Канада	цинк
Трепча	Югославия	цинк

**4. Выбрать все месторождения каменного угля
с объемом добычи > 12тыс т/год и указать страну:**

SELECT Месторождения.Название, Объем_добычи.Название,
Полез_ископ.Название, Страна.Название

FROM Страна **INNER JOIN** (Полез_ископ **INNER JOIN**
(Объем_добычи **INNER JOIN** Месторождения **ON**
(Месторождения.месторождения_ID=объем_добычи.Месторождения_ID))**AND**
ND (Объем_добычи.Объем_добычи_ID=
месторождения.Объем_добычи_ID)) **ON** (Объем_добычи.Полез_ископ_ID =
Полез_ископ.полез_ископ_ID) **AND** (Полез_ископ.полез_ископ_ID =
Месторождения.полез_ископ_ID)) **ON** Страна.страна_ID =
Месторождения.страна_ID
WHERE (((Объем_добычи.Название)>12) **AND**
((Полез_ископ.Название)="каменный уголь"))

Месторождения.Название	Объем_добычи.Название	Полез_ископ.Название	Страна.Название
Авилес	13	каменный уголь	Испания
Айл-оф-Грейн	75	каменный уголь	Великобритания
Бытом	82	каменный уголь	Чехия
Висока	23	каменный уголь	Чехия
Дерби	84	каменный уголь	Великобритания
Еленя-Гура	45	каменный уголь	Польша
Карлен	32	каменный уголь	Франция
Колдер-Холл	62	каменный уголь	Великобритания
Ле-Крёзо	27	каменный уголь	Франция
Линмут	38	каменный уголь	Великобритания
Лонганет	97	каменный уголь	Великобритания
Люксембург	48	каменный уголь	Франция
Мотеруэлл	97	каменный уголь	Великобритания
Острава	65	каменный уголь	Чехия
Сен-Шамон	47	каменный уголь	Франция
Сидни	7000	каменный уголь	Канада
Тршинец	73	каменный уголь	Чехия
Фриимерсдорф	83	каменный уголь	Великобритания
Ченстохова	71	каменный уголь	Польша
Эббу-Вейл	68	каменный уголь	Великобритания
Элсмир-Порт	83	каменный уголь	Великобритания